

Jorge Capivara e os 8 princípios do bom músico: um relato de experiência literário-pedagógico¹ em educação musical

Servos Martinho Cardoso²

Categoria: Comunicação
DOI: 10.5281/zenodo.17777062

Recebido em: 12/10/2025
Aprovado em: 01/12/2025

Resumo: O presente artigo apresenta o relato de experiência a respeito do livro *Jorge Capivara e os 8 Princípios do Bom Músico*, do pedagogo-musical e escritor Servos Martinho Cardoso, uma obra literário-pedagógica em formato artesanal (zine). Através de um conto protagonizado por Jorge, uma jovem capivara estudante de violino, são apresentados oito princípios fundamentais — postura, sonoridade, ritmo, afinação, fluência, dedicação, consciência e virtudes — cada um simbolizado por animais da fauna brasileira, escolhidos como metáforas didáticas. Inicialmente concebido para alunos de violino, o livro mostrou potencial para estudantes de qualquer instrumento ou nível, sendo acolhido positivamente por professores, músicos e estudantes. Em 2025, sua aplicação prática resultou em parceria entre o Projeto Musical Dando Cordas e a Secretaria de Educação de Cláudio (MG), que distribuiu exemplares artesanais aos alunos do projeto. A experiência evidencia a importância da literatura-pedagógica no ensino de música.

Palavras-chave: Ensino Musical. Literatura Pedagógica. Formação Musical. Pedagogia Lúdica. Fauna Brasileira.

Jorge Capybara and the 8 principles of a good musician: a report of literary-pedagogical experience in music education

Abstract: This article presents an experience report regarding the book *Jorge Capybara and the 8 Principles of a Good Musician*, by musician and writer Servos Martinho Cardoso, a literary-pedagogical work in a handmade zine format. Through a short story starring Jorge, a young capybara violin student, eight fundamental principles are presented—posture, sonority, rhythm, tuning, fluency, dedication, conscience and virtues—each symbolized by animals from the Brazilian fauna, chosen as didactic metaphors. Initially designed for violin students, the book demonstrated potential for students of any instrument or level, being positively received by teachers, musicians, and students. In 2025, its practical application resulted in a partnership between the Dando Cordas Musical Project and the Cláudio (MG) and Department of Education, which distributed handmade copies to the project's students. This experience highlights the importance of pedagogical literature in music education.

¹ O termo “literário-pedagógico” será utilizado no artigo para reforçar e definir um livro literário (ficção) com objetivos educacionais interdisciplinares (pedagógico). Utilizando da narrativa lúdica, subjetiva e afetiva para reforçar e estruturar informações didáticas objetivas.

² Graduado em Licenciatura em Música - UFSJ, graduado em Pedagogia - UNIFRAN. Pós-graduado em Educação Musical e Ensino de Artes - FAVENI, servosmc@yahoo.com.br

Keywords: Music Education. Pedagogical Literature. Musical Education. Playful Pedagogy. Brazilian Fauna.

Introdução

Com base em estudos sobre metodologias de educação musical e didática do violino desenvolvidos ao longo da última década, o músico e escritor Servos Martinho Cardoso sistematizou princípios basilares que orientaram sua prática pedagógica, culminando no livro *Jorge Capivara e os 8 Princípios do Bom Músico*.

A obra literário-pedagógica em formato artesanal (zine), narra o protagonismo de Jorge, uma jovem capivara estudante de violino, que aprende oito princípios fundamentais para se tornar um bom músico — postura, sonoridade, ritmo, afinação, fluência, dedicação, consciência e virtudes — cada um simbolizado por animais da fauna brasileira, escolhidos como metáforas didáticas.

Inicialmente concebido para alunos de violino, o livro mostrou potencial para estudantes de qualquer instrumento ou nível, sendo acolhido positivamente por professores, músicos e estudantes. Em 2025, sua aplicação prática resultou em parceria entre o Projeto Musical Dando Cordas e a Secretaria de Educação de Cláudio (MG), que distribuiu exemplares artesanais aos alunos do projeto durante o evento de lançamento. A experiência evidencia a importância da literatura pedagógica no ensino de música.

No desenvolvimento do texto, inicialmente são apresentadas as referências que fundamentaram a criação da obra. Em seguida, delineiam-se suas diretrizes estruturais e interpretativas. Posteriormente, relata-se a parceria entre o Projeto Musical Dando Cordas e a Secretaria de Educação do Município de Cláudio (MG). Por fim, propõem-se considerações finais e possíveis desdobramentos futuros para a utilização da obra em contextos pedagógicos.

1. Música e Literatura

Na obra *A República* (PLATÃO, 2017), o filósofo grego Platão reflete sobre a criação, estrutura, demandas, necessidades e funções de um Estado justo e sábio. Para isso, propõe que a educação se fundamente em música e ginástica, pois ambas moldariam o caráter dos cidadãos. A música desenvolveria aspectos da alma e a ginástica do corpo, buscando

equilíbrio no indivíduo. Essa preocupação aparece de forma explícita quando Platão questiona qual tipo de educação deve ser adotada:

[...] mas que educação escolher? Será possível encontrar uma melhor que aquela que, desde longa data, está em uso em nosso meio? Talvez consista em formar o corpo pela ginástica e a alma pela música. [...] E você não sabe que o princípio é decisivo em todas as coisas, sobretudo para toda criatura jovem e delicada? De fato, é mormente nesta idade que a pessoa se deixa amoldar e definir o caráter de acordo com o que se almeja. (PLATÃO, 2017, p.73)

A partir dessa perspectiva, Platão afirma que o ensino da música tem o papel de conduzir e contribuir para a formação ética e moral das crianças no Estado. O conceito de “música”, ultrapassa o sentido estritamente sonoro instrumental, pois envolve também as composições literárias, especialmente as *fábulas* (elemento palavra). É nesse ponto que o autor destaca a importância do que se apresenta ao espírito infantil:

[...] uma criança não sabe distinguir o que é alegórico daquilo que não o é, mas as impressões da infância permanecem indelévels e imutáveis. Por isso é de máxima importância que sejam contadas às crianças primeiramente as fábulas mais adequadas para conduzi-las à virtude. (PLATÃO, 2017, p.75)

Desse modo, Platão estabelece que a educação musical e literária são bases do processo formativo, justamente porque aquilo que se aprende na infância deixa marcas duradouras e influencia diretamente o caráter e a conduta dos futuros cidadãos do Estado.

2. Guias metodológicos musicais

Diversos músicos e educadores deixaram contribuições à educação musical, registrando experiências e princípios didáticos. Entre eles, destacam-se o compositor Murray Schafer, em *O ouvido pensante* (SCHAFER, 2011); Shinichi Suzuki, em *Educação é amor* (SUZUKI, 2008); e Ivan Galamian, em *Princípios de Tocar e Ensinar Violino* (GALAMIAN, 199-?). Cada um deles, a seu modo, oferece reflexões que dialogam tanto com o processo formativo quanto com a sensibilidade humana envolvida no fazer musical.

Murray Schafer, em *O ouvido pensante*, mesmo afirmando que sua obra não é um método de educação musical, mas um relato descritivo e não prescritivo de sua experiência junto a crianças, jovens universitários e moradores de uma comunidade rural, pode se perceber sua sistematização e preocupação no processo de ensino-aprendizagem, como no caso das dez máximas aos educadores, no início do quinto capítulo - *O*

rinoceronte na sala de aula (SCHAFFER, 2011). Nelas, Schafer propõe reflexões provocadoras sobre o papel do professor, o sentido da prática educativa e a necessidade de experiências vivas na aprendizagem musical:

- 1- O primeiro passo prático, em qualquer reforma educacional, é dar o primeiro passo prático.
- 2- Na educação, fracassos são mais importantes que sucessos. Nada é mais triste que uma história de sucessos.
- 3- Ensinar no limite do risco.
- 4- Não há mais professores. Apenas uma comunidade de aprendizes.
- 5- Não planeje uma filosofia de educação para os outros. Planeje uma para você mesmo. Alguns outros podem desejar compartilhá-la com você.
- 6- Para uma criança de cinco anos, arte é vida e vida é arte. Para uma de seis, vida é vida e arte é arte. O primeiro ano escolar é um divisor de águas na história da criança: um trauma.
- 7- A proposta antiga: o objetivo do professor tem a informação; o aluno tem a cabeça vazia. Objetivo do professor: empurrar a informação para dentro da cabeça do aluno. Observações: no início, o professor é um bobo; no final o aluno também.
- 8- Ao contrário, uma aula deve ser um hora de mil descobertas. Para que isso aconteça, professor e aluno devem em primeiro lugar descobrir-se um ao outro.
- 9- Por que são os professores os únicos que não se matriculam nos seus próprios cursos?
- 10- Ensinar sempre provisoriamente: Deus sabe com certeza (SCHAFFER, 2011, p. 265-266)

Se Schafer oferece uma visão reflexiva e crítica da educação musical, Ivan Galamian, apresenta uma abordagem mais técnica e metodológica. Sua obra funciona como um guia para o ensino e a prática do violino, oferecendo princípios estruturais aplicáveis a qualquer estudante e repertório. Para o autor, elementos como som, afinação e ritmo constituem a base do aprendizado, sustentados por *três fatores interdependentes*, que explicam a complexidade da performance musical:

- 1 Fator físico: consiste de (a) constituição anatômica do indivíduo, particular a forma de seus dedos, mãos e braços, mais a flexibilidade de seu aparelho muscular; (b) o funcionamento físico com relação aos movimentos usados para tocar e ações musculares que eles realizam;
- 2 Fator mental: a habilidade da mente para preparar, dirigir e supervisionar a atividade muscular;
- 3 Fator estético-emocional: capacidade de entender e sentir a intenção da música, mais o talento inato para projetar sua mensagem expressiva ao ouvinte. (GALAMIAN, 199-?, p. 3)

Essa visão se aproxima da de Shinichi Suzuki, especialmente no que diz respeito ao papel da prática. Tanto para Galamian quanto para Shinichi Suzuki, o talento pode

facilitar, mas não substitui o trabalho longo e consistente. Há boa prática e má prática; somente a prática orientada por método adequado conduz a resultados sólidos. Assim, o desenvolvimento musical não depende apenas de predisposição, mas de um processo contínuo e bem fundamentado. Como afirma Suzuki:

O caminho para adquirir uma habilidade é praticar de acordo com o método correto e praticar o mais possível. Se acreditamos neste princípio, podemos desenvolver habilidades superiores sem falhas, sem fracasso. A diferença entre alguém que pratica cinco minutos por dia e alguém que pratica três horas por dia é imensa, embora ambos pratiquem a cada dia. Quem não pratica o suficiente, não pode adquirir habilidades. (SUZUKI, 2008, p. 128)

Dessa forma, Schafer, Galamian e Suzuki, cada um com suas perspectivas, convergem ao reconhecer que a educação musical exige intencionalidade, sensibilidade e compromisso, unindo técnica, reflexão e humanidade no processo de formação do músico.

3- Jorge Capivara e os 8 princípios do bom músico

Ao longo da última década, o violinista e escritor Servos Martinho Cardoso, professor de violino no Projeto Musical Dando Cordas, projeto vinculado à Secretaria de Educação do Município de Cláudio (MG), estruturou princípios para suas aulas como base didática para si e para seus alunos. Inicialmente denominados *Os 7 Mandamentos do Bom Violinista*, passaram a *Os 8 Mandamentos do Bom Violinista* e, por fim, a *Os 8 Princípios do Bom Violinista*. Tratam-se de princípios gerais capazes de orientar estudantes de qualquer faixa etária, nível técnico ou repertório estudado.

Com o amadurecimento desses princípios, colegas educadores manifestaram interesse em adotá-los com seus próprios alunos, entre os educadores musicais estão: a violista Danielle Dantas, o compositor e poeta Rubens Silva e o trompetista Gustavo Machado. Pelo caráter transversal, os princípios passaram a ser nomeados como “Os 8 Princípios do Bom Músico”, sendo assim, mesmo sendo originalmente criado para estudantes de violino, *os princípios podem ser aplicáveis a diferentes instrumentos e também ao canto*.

Ampliando os laços entre criação musical e escrita literária, o autor desenvolveu o conto *Jorge Capivara e os 8 Princípios do Bom Músico*, um livro literário-pedagógico criado para promover o ensino dos oito princípios musicais de forma lúdica. Embora concebido inicialmente para estudantes de violino, a obra foi estrategicamente pensada para

assessorar estudantes de qualquer instrumento, faixa etária e nível de atuação — de amadores a intérpretes e, sobretudo, professores.

A narrativa, em gênero conto e valorizando a fauna brasileira, acompanha Jorge, jovem capivara estudante de violino que deseja integrar a “orquestra da floresta”. Ao perceber a necessidade de orientação, busca a Árvore da Sabedoria, que lhe ensina que não basta tocar: é preciso aprender a estudar. Para isso, Jorge deverá conhecer oito princípios básicos, cada qual ensinado por um mestre-animal, escolhido por analogia didática:

- **Postura** — *Garça graciosa* – elegância e organização corporal;
- **Sonoridade** — *Uirapuru* – reconhecido da beleza do canto;
- **Ritmo** — *Pica-pau* – tamborilar constante;
- **Afinação** — *Morcego* – audição apurada;
- **Fluência** — *Peixe-dourado* – movimento contínuo e focado na piracema;
- **Dedicação** — *Formiga-cortadeira* – trabalho persistente;
- **Consciência** — *Macaco-Prego* – habilidade no uso de ferramentas;
- **Virtudes** — *Jabuti* – atribuição de serenidade e sabedoria.

Figura 1. Quadro de definições e orientações dos 8 Princípios do Bom Músico

FONTE: CARDOSO (2025, p.11).

Inicialmente, a obra seria distribuída apenas aos alunos de violino do autor. Contudo, o impacto positivo levou o coordenador Nicholas Dias e a secretária Carol Labiapari do Projeto Musical Dando Cordas a contatarem a Secretaria de Educação do Município de Cláudio, firmando parceria com a secretária de educação Anália Moraes, e seguindo orientações da psicóloga Tailane Barcelos, houve a distribuição de mais de 150 exemplares, para todos os alunos do projeto. O lançamento e a entrega ocorreram em 16 de julho de 2025, com apresentações musicais dos próprios estudantes e a distribuição de um exemplar artesanal confeccionado pelo autor, com custeio da Secretaria de Educação.

Até o momento, o livro mantém o formato zine (artesanal), favorecendo o acesso e preservando a proximidade estética e afetiva entre autor, estudante e obra. A forma de conto potencializa a construção de imagens mentais e associações com o fazer musical, utilizando animais da fauna brasileira como metáforas para cada princípio.

A formação musical contemporânea demanda metodologias que articulem técnica, sensibilidade e valores humanos. Nesse contexto, *Jorge Capivara e os 8 Princípios do Bom Músico* alia pedagogia e narrativa, fornecendo ao estudante contato lúdico e acessível com princípios essenciais da prática instrumental.

4 Considerações finais

Jorge Capivara e os 8 Princípios do Bom Músico evidencia o potencial da literatura-pedagógica no ensino de música, ao integrar ludicidade, formação ética e valorização cultural. A experiência no município de Cláudio (MG) reforça a pertinência de propostas inovadoras para a democratização do ensino musical e para o fortalecimento da sensibilidade artística desde os primeiros contatos com o instrumento.

O primeiro e principal impacto observado do livro, foi o grande interesse dos profissionais da educação musical, o apoio da Secretaria de Educação do Município de Cláudio, e da equipe gestora do Projeto Dando Cordas em produzir e utilizar o material como parte curricular do programa, incorporando seus princípios às rotinas formativas do projeto. Tal movimento demonstrou não apenas a receptividade imediata da obra, mas também sua utilidade prática, uma vez que a sistematização didática apresentada nos oito princípios tem contribuído diretamente para a elaboração de planos de aula e para a organização pedagógica dos professores do projeto.

A presença coordenada de metáfora e narrativa na pedagogia musical contribui para a formação ética, estética e técnica, articulada à valorização da fauna e da cultura brasileira como recursos pedagógicos. Entre os desdobramentos possíveis, destacam-se novas aplicações em diferentes contextos educacionais, adaptações de formato como contação de história, teatro, musical, e palestras e estudos para professores e estudantes. A experiência evidencia a importância da literatura-pedagógica no ensino de música.

Referências

CALDIN, Clarice Fortkamp. **A leitura como função pedagógica: o literário na escola.** Revista ACB: Biblioteconomia em Santa Catarina, Florianópolis, v. 7, n. 1, p. 20–33, 2002. Disponível em: <https://revista.acb.org.br/racb/article/view/371/443>. Acesso em: 28 de nov. de 2025.

CARDOSO, Servos Martinho. **Jorge Capivara e os 8 Princípios do Bom Música.** Licenciado sob Creative Commons Atribuição-NãoComercial 4.0 Internacional, 2025.

GALAMIAN, Ivan. **Princípios de Tocar e Ensinar Violino.** Nova York: Prentice Hall, 1962. Disponível em: <<https://canalparaviolinistas.com/wp-content/uploads/2020/05/Galamian-Principles-of-Violin-Playing-and-Teaching-1.pdf> > Acesso em: 25 ago. 2025.

GALAMIAN, Ivan. **Princípios do Tocar e Ensinar Violino.** Tradução Gláucia Borges. Belo Horizonte, 199-?.

PLATÃO. **A República.** Trad. Ciro Mioranza. São Paulo: Editora Lafonte Ltda, 2017.

SCHAFER, Murray. **O ouvido pensante.** Tradução de Marisa Trench de O. Fonterrada, Magda R. Gomes da Silva, Maria Lúcia Pascoal; revisão técnica de Aguinaldo José Gonçalves, 2ª ed. São Paulo: UNESP, 2011.

SUZUKI, Shinichi. **Educação é amor: método Suzuki.** Tradução Anne Corinna Gottberg, - 3. ed. rev. Santa Maria: Pallotti, 2008.